

Título: Kahoot: Anatomía Humana_ Sistemas circulatorio y respiratorio (curso 2023-24)

DOI: 10.5281/zenodo.16889418

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Anatomía y Embriología Humana, Escuela Universitaria de Osuna

Descripción: Este recurso docente consiste en un cuestionario interactivo de 36 preguntas, elaborado en la plataforma Kahoot para estudiantes de grados de la Salud. El cuestionario cubre en profundidad dos sistemas esenciales de la anatomía humana:

- Sistema circulatorio: estructura y función del corazón, vasos sanguíneos (arterias, venas, capilares), circulación sistémica y pulmonar, componentes de la sangre y principios de la microcirculación.
- Sistema respiratorio: anatomía y función de las vías aéreas superiores (fosas nasales, faringe, laringe), tráquea, bronquios, pulmones, pleuras, mecanismos de ventilación y el intercambio de gases a nivel alveolar.

Mediante preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, este Kahoot permite reforzar conceptos anatómicos y funcionales fundamentales, promoviendo el aprendizaje activo y la autoevaluación como complemento de las clases teóricas y prácticas.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/sistemas-circulatorio-y-respiratorio/89d73492-b63f-410c-8351-37eb1e948c49>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Anatomía Humana, Sistema Circulatorio, Sistema Respiratorio, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot, Autoevaluación

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2023 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0